

UCHINCHI NOCHIZIQLI EFFEKTLAR

Nematullayeva N.F.

Jumaniyozova G.N.

Ro`ziyev S.T.

Fizika 3-bosqich talabasi

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Denov tumani tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259143>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif Maksvell va Shridenger tenglamalaridan foydalangan holda, daraja nochiziqli effektlar tenglamalarini keltirgan.

Kalit so`zlar: nochiziqli optika, shaffof dielektrik, daraja nochiziqli effektlar, lokalizatsiya.

KIRISH

XX asrning oxirgi choragida fizikaning yangi bo`limi-nochiziqli optika tez su`rtlar bilan rivojlandi. O`tgan asrning yigirmanchi yillaridan boshlab rus olimi S.I. Vavilov nochiziqli optikaning effektlari ustida izlanishlar olib bordi. Bu izlanishlarning samari sifatida S.I.Vavilov va V.L.Lyovshinlar tomonidan 1926 yida birinchi bor kuzatilgan nochiziqli optikaning effekti-uran shishasidan o`tagan yorug` nurning o`tishida yutilish koeffitsientining kamayishini keltirish mumkin.

1960 yida ayrim optic kvant generatorlari (lazerlar)ning yaratilishi esa nochiziqli optikaning rivojlanishida burilish yasadi.

Shu vaqtgacha dielektriklarda ko`riladigan elektromagnit maydon nazariyasi elektr induksiyasi vektori D va elektr maydon kuchlangalligi E (B va H mos ravishda) orasidagi bog`lanish chiziqli deb qaralgan. Maydon intensivligi katta bo`lganda bog`lanish nochiziqli bo`ladi. Bu holda paydo bo`ladigan hodisalarni o`rganish uchun yuqorida ko`rilgan nazariya umumlashtirish lozim. Muhit parametrlari va maydon kattaliklari qanday bo`lganda nazariyani bunday umumlashtirishga zaruriyat paydo bo`lishini baholab ko`ramiz.

Biz yorug`lik uchun shaffof dielektriklarni ko`ramiz. Bunday muhitda yorug`likning tarqalish masofasi yetarlicha katta bo`ladi. Muhitda to`lqin taqalish davomida bir qator effektlar to`planish xususiyatiga ega. Masalan, to`lqin tarqalishida dispersiya, nochiziqlik va so`nishning ta`siri shular jumlasidandir. Ya`ni bu effektlar nisbatan kichik bo`lsada, to`lqin tarqalishi davomida to`planib borib katta effektlarga olib kelishi mumkin. Kristall panjara doimiysi $a \approx 3 \cdot 10^{-8} sm$, yorug`lik spektrining ko`rish sohasidagi to`lqin uzunligi $\lambda \sim 5 \cdot 10^{-5} sm$. Demak, $a \ll \lambda$ bo`lganligi uchun kristallni uzluksiz muhit deb qarash mumkin. Amalda erishib bo`ladigan elektr maydon qiymati $10^6 V/sm$ dan kichik bo`lishi kerak. Atom ichidagi maydon $10^9 V/sm$ tartibida bo`lganligi uchun tashqi maydonni kuchsiz g`alayon deb qarash mumkin. Shunday qilib biz ko`radigan masalalarda tashqi maydon kuchlangalligi hali ham kichik ekan.

Uchinchi nochiziqli effektlar qublanish vektorining yoyilmasi

$$P_{\alpha}(r, t) = P_{\alpha}^{(0)} + \sum_{\beta} \frac{\partial P_{\alpha}}{\partial E_{\beta}} E_{\beta} + \frac{1}{2!} \sum_{\beta, \gamma} \frac{\partial^2 P_{\alpha}}{\partial E_{\beta} \partial E_{\gamma}} E_{\beta} E_{\gamma} + \frac{1}{3!} \sum_{\beta, \gamma, \delta} \frac{\partial^3 P_{\alpha}}{\partial E_{\beta} \partial E_{\gamma} \partial E_{\delta}} E_{\beta} E_{\gamma} E_{\delta} + \dots \quad (1)$$

da elektr maydon kuchlangalligi bo`yicha uchinchi darajali hadlar bilan bog`liq. Izotrop muhitlar uchun $\chi^{(2)} = 0$ ikkinchi tartibli effektlar kuzatilmaydi. Bu holatda induksiya vektori D ni quyidagi ko`rinishda yozish mumkin:

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} E + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 D}{\partial t^2} = 0 \quad (2) \quad \operatorname{div} D = 0 \quad (3)$$

Bu tenglamaning $E = E_0 \exp[i(kr - \omega t)]$, (yassi monoxramatik to'qin) ko'rinishidagi aniq yechimi mavjud. Bu yechimni (2) tenglamaga qo'yib quyidagi bog'lanishni hosil qilamiz:

$$D = \left(\varepsilon + \frac{2c^2\eta}{\omega^2} |E_0|^2\right) E \quad \text{bu yerda} \quad \eta = \frac{\omega^2 \alpha}{2c^2} \quad k^2 = \frac{\omega^2 \varepsilon}{2c^2} + 2\eta |E_0|^2.$$

Chiziqli masaladagi yassi to'lqin ko'rinishidagi yechimdan bu yechimning farqi shundaki, to'lqinning faza tezligi $v_\phi = \omega/k$ dielektrik singdiruvchanlik bilan bir qatorda to'lqin amplitudasi E_0 ga ham bog'liq. Agar $\eta > 0$ bo'lsa, faza tezligi amplituda ortishi bilan tezlik ortadi va muhit defokuslovchi (yoyuvchi) deyiladi.

Shu bilan birga (3) tenglamadan $\operatorname{div} E = 0$ kelib chiqadi. Demak, bu holda ham chiziqli nazariyadagi kabi maydon ko'ndalang ekan.

Maksvell tenglamalaridan uchinchi darajali nochizizlikka ega bo'lgan muhitda yorug'lik to'lqining elektr maydoni uchun to'lqin tenglamasini olish mumkin. Buning uchun (2) va (3) tenglamalarning yechimini amplitudasi rovon o'zgaruvchi yassi to'lqin ko'rinishida qidiramiz:

$$E = E_0(r, t) e^{i(k_0 z - \omega t)}. \quad (4)$$

Bu yerda $E_0(r, t)$ to'lqin tarqalish yo'nalishidagi koordinataning va vaqtning ($2\pi/k_0$ tarkibidagi masofalarda va $2\pi/\omega_0$ tarkibidagi vaqt oralig'ida) rovon o'zgaruvchi funksiyasi.

Yassi to'lqin o'tkazgichlar uchun $i \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{1}{2} \Delta_\perp u \pm |u|^2 u = 0$ tenglamani (1+1) ko'rinishda keltirish mumkin. Buning uchun bu tenglamani ko'ndalang yo'nalishlardan birini yassi to'lqin o'tkazgichning xususiy modasi bo'yicha o'rtachalaymiz:

$$i \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \pm |u|^2 u = 0 \quad (5)$$

1-rasm:

Odatda, bu tenglama nochizizli Shridenger tenglamasi deb yuritiladi.

Diffraziya hisobiga yassi yorug'lik dastasi (1-rasm- 1) x yo'nalishida yoyiladi (bu effekt 1-rasm- 2). Shu vaqtda nochizizlik uni lokalizatsiyalaydi. Ikkala effekt o'zaro bir birini to'la kompensatsiyalaganda yorug'lik dastasi statsionar tarqaladi.

References:

1. A.A.Abdumalikov.- T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2011. – 344 b.
2. J.M.Korjavov. – M.:Multidisciplinary Scientific Journal, oktabr 2022.